

TA'LIM TIZIMIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Xamidova Shaxlo Pulat qizi,

NamDPI Boshlang'ich ta'lim innovatsiyalari
kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717166>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi umumiy ta'lim muassasalarida boshlang'ich sinflarda raqamli texnologiyalaridan foydalanish muammolarini ochib berilgan. Raqamlashtirishning ta'lim sifatiga ta'sirini ko'rib chiqishga alohida e'tibor qaratilgan, ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish misollari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, ma'lumot, grafika, o'qish, tizim va amaliy dasturlar, ta'lim jarayoni, kompyuterlashtirish.

Аннотация: В данной диссертации раскрываются проблемы использования цифровых технологий в начальных классах общеобразовательных учреждений. Особое внимание было уделено изучению влияния цифровизации на качество образования, обсуждались примеры использования информационных технологий в образовании.

Ключевые слова: информационные технологии, данные, графика, обучение, системные и прикладные программы, образовательный процесс, компьютеризация.

Abstract: This thesis reveals the problems of using digital technologies in primary grades in general education institutions. Particular attention is paid to considering the impact of digitalization on the quality of education, examples of the use of information technologies in education are discussed.

Keywords: information technologies, information, graphics, learning, systems and applications, educational process, computerization.

Raqamli texnologiyalar inson faoliyatining barcha sohalarida qo'llaniladi, jamiyatdagi axborot oqimlari orqali tarqaladi va global raqamlashtirilgan makonini tashkil qiladi.

Bugungi kunda ular dunyoda keng tarqalmoqda, chunki jamiyatimiz yangilangan axborotni talab etadi. Jamiyat hayotining deyarli barcha sohalarida raqamli texnologiyalardan foydalaniladi. Ushbu jarayonning markaziy qismi ta'limni raqamlashtirishdir. Bugungi kunda ta'lim jarayonlarini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda, chunki raqamli texnologiyalardan foydalanish o'qitishning pedagogik usullarini yanada rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kompyuter

texnologiyalari inson faoliyatining barcha sohalariga kirib keldi va kirib kelmoqda. Elektron hisoblashdan foydalanmaydigan hech bir sohani tasavvur qilib bo'lmaydi. Ta'lim sohasi ham bundan mustasno emas va raqamlashtirish jarayoni bosqichma bosqich amalga oshirilib borilmoqda. Bundan tashqari, kompyuterlar qo'shimcha o'qitish vositasi sifatida emas, balki uning samaradorligini sezilarli darajada oshirish uchun mo'ljallangan yaxlit o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida qaraladi. Ammo bunday zamonaviy texnologiyalardan har doim ham ta'lim masalalarini hal qilish uchun to'liq foydalanilmaydi. Buning sababi shundaki, axborot texnologiyalari hali maktabda o'zining munosib qo'llanilishini topmagan. Maktablarda raqamli texnologiyalarining barcha imkoniyatlari amalga oshirilmagan. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jamiyatning innovatsion rivojlanishi imkoniyatlarini kengaytiradi. U ta'limni rivojlantirishning yangi konseptual yondashuvlarini amalga oshirishga asoslanadi.

Endi yangi ta'lim standartlari ma'lum kompetentsiyalarni va universal ta'lim faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan eng yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishga asoslangan talabalarni o'qitishning tizimli-faoliyatli yondashuvini joriy etishga imkon beradi. Raqamli texnologiyalardan foydalanishni amaliyotga joriy etish modernizatsiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Bu nafaqat tayyorgarlik darajasini oshirish, balki axborot kompetensiyalarini rivojlantirish va shaxsning intellektual salohiyatini ochish imkonini beradi. So'nggi o'n yillikda maktab ta'limi keng ko'lamli raqamlashtirishga bosqichma bosqich o'tib bormoqda. Hozirgi kunda maktab sinfini o'qituvchi kompyuteri, interfaol doska va boshqa kompyuter jihozlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Raqamli texnologiyalari va ma'lumotlar texnik manbalaridan foydalanuvchilarga qo'yiladigan talablarga tegishli ma'lumotlar, ma'lumotlar va bilimlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash berish usullari o'z ichiga oladi. Raqamli texnologiyaning uchta tarkibiy komponenti mavjud: texnik ishlab chiqarish majmui; ta'minot; tashkiliy va uslubiy yordam tizimlari. Aloqa vositalari va axborot vositalari yordamida axborot texnologiyalari odamlarga nafaqat hozirgi zamon, balki o'tmish voqealaridan ham xabardor bo'lish imkoniyatini beradi. Raqamli texnologiyalar quyidagi ko'rinishlarni namoyan etadi.

Analog texnologiyalar axborotni uzluksiz tasodifiy o'zgaruvchi ko'rinishida ifodalaydi; Raqamli axborot texnologiyalari axborotni ikkilik arifmetika shaklida aks ettirishning diskret usulidan foydalanadi.

Shunday qilib, axborot texnologiyalari va informatika bir -biri bilan chambarchas bog'liq. Informatika - bu ularni avtomatlashtirish, yaratish va ishlatish usullari, vositalari va texnologiyalari haqidagi fan. Informatika o'quv predmeti sifatida o'quvchilarning tafakkurini shakllantiradigan mazmuni qamrab oladi. Masalan, bular "tushunchalar", "axborotni strukturalash", "mulohaza yuritish" va hokazo mavzulardir. Demak, informatika o'quv predmeti sifatida o'quvchilarda axborot bilan ishlash, fikrlash usullarini shakllantirishga mo'ljallangan. Informatika darslarida dunyoni tizimli idrok etish rivojlanadi, turli xil tabiiy va ijtimoiy hodisalarning yagona axborot aloqalarini o'zlashtirish, tizimli tafakkur rivojlanadi, uning darajasi asosan ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va asosli qarorlar qabul qilish qobiliyati bilan belgilanadi. Bu maktab o'quvchilari qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'ladilar, o'qituvchilar esa o'qitishning yangi uslub va vositalaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Informatika fanini o'qitish tajribasi shuni ko'rsatadiki, ko'pincha informatika o'qituvchilari o'z fanining boy zaxirasini anglamaydilar va informatika fanini o'rganish jarayonida o'quvchilarning aqliy funksiyalarini rivojlantirishda ishtirok etishni maqsad qilib qo'ymaydilar. Har bir maktab mavzusida raqamli texnologiyalar grafik, audio va video fayllarni namoyish qilish imkoniyatini berib, katta yordam berishi mumkin. Bundan tashqari, ob'ekt modellarini har tomonlama o'rganishingiz va har qanday hodisani simulyatsiya qilishingiz mumkin bo'lgan juda ko'p turli xil dasturlar mavjud. yoki jarayon, har qanday murakkab hisobkitoblarni amalga oshiring va batafsil tahlillarni taqdim eting. Bularning barchasi vaqtni sezilarli darajada tejashga imkon beradi, bu ko'pincha etarli emas, bu sizga haqiqiy hayotda ko'pincha qiyin yoki umuman imkonsiz bo'lgan narsani qilish imkonini beradi.

Raqamli texnologiya mazmuni. Pedagogika fanida o'tgan asrning 90-yillaridan boshlab axborot-kommunikatsion vositalarga asoslangan o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish tajribasi yuzaga kelgan. Bunda asosiy e'tibor

o'qitish mazmunini yangilash, qulay vositalardan foydalanish va o'zlashtirish metodikasini takomillashtirishga qaratilganligini eslatib o'tish joiz. Shu ma'noda raqamli texnologiya mazmunida quyidagilar muhim o'rin tutadi:

- 1) kompyuter o'quv-texnik vositasiga tayangan o'qitish va o'zlashtirish materiallarini tayyorlash;
- 2) o'qitishning axborot-kommunikatsion didaktik ta'minotini ishlab chiqish;
- 3) o'qitish jarayonida mavjud texnik imkoniyatlardan oqilona foydalanish;
- 4) ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarning o'quv-texnik vositalardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirib borish.

2023-2024 o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinflarda Informatika fani o'qitila boshlandi. Bu o'quv fani o'quvchilarning kompyuter savodxonligi, ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmasi va texnik vositalardan foydalanish madaniyatini shakllantirishda muhim o'rin tutmoqda. Shu sababli mazkur fanni o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli texnologiyalardan foydalanish mahorati bo'yicha qo'shimcha mashg'ulotlar tashkil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati. Boshlang'ich ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish muhim amaliy ahamiyatga ega. Bunday ahamiyatning asosiylari quyidagilardan iborat:

- 1) boshlang'ich sinf o'quvchilarini bilim olishga qiziqtirish;
- 2) o'quv materiallarini boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos ravishda turli vositalar asosida tayyorlash;
- 3) boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'qituvchi kitobi uchun yangi metodik tavsiyalarni taqdim etish;
- 4) boshlang'ich ta'limda o'qitish jarayonini yangilab borish;
- 5) o'qitish jarayoniga xorijiy mamlaktlarning tajribalarini joriy etish;

6) mahoratli boshlang'ich sinf o'qituvchilarining individual tajribalarini ommalashtirish;

7) boshlang'ich ta'lim sifatini raqamli texnologiyalar asosida yuksaltirish.

Bunday yondashuv boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini tarkib toptiradi.

Shunday qilib boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'qitish mazmunini yangilaydi, vaositalarini takomillashtiradi va o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini kuchaytiradi. Buning uchun oliy pedagogik ta'lim jarayonida boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarini qo'llash monitoringini amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki mamlakatimiz umumiy o'rta ta'lim maktablari hududlardagi oliy pedagogik ta'lim muassasalariga birlashtirilgan. Bunday imkoniyatlardan oqilona foydalanish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. // [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)
2. Hasanboyev J. va boshq. Pedagogika fanidan izohli lug'at. – Toshkent, 2009
3. Jabborova O., Saparbayeva D. BOshlang'ich ta'limda mustaqil ta'limni tashkil etish metodikasi. – Chirchiq, 2023
4. Bordovskaya N., Rean A. Pedagogika. – Sankt-Peterburg, 2001
4. Khalikova U.M. (2020). Information and communication technology (ICT) in preschool education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. 10:4, pp. 877- 885.
5. Xalikova U.M. (2020). Maktabgacha ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarbligi. *Интернаука*, 13-2, С. 78-79.
6. OCHILOVA, F. (2025). PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS REFLECTION ON HEALTH AS THE HIGHEST VALUE OF HUMAN LIFE. *News of the NUUz*, 1(1.2), 198-200.
7. Mahmudova, M. D., & Quldasheva, M. N. (2019). USING FROM THE LEADING INNOVATIONAL METHODS IN TEACING ON THE THEME "SOCIAL-ECONOMICAL GROUPS OF THE WORLD COUNTRIES", THE POLITICAL MAP OF THE WORLD AT THE PRESENT TIME. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(4), 270-275.
8. Тажибоева, Г. (2023). Описание технологий формирования критического мышления у студентов в процессе преподавания предмета воспитание. *Общество и инновации*, 4(3/S), 70-79.

9. Umarjonovna, J. T. (2024). Competency-Based Approach in Higher Education and Prospects for The Development of The Uzbek Language. *International Journal of Scientific Trends*, 3(11), 65-69.

10. Nuraliyeva, K. I. (2021). BOSHLANGICH SINIF OQUVCHILARINING KREATIV SALOHİYATINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(6), 208-214.

11. Isakov, A. (2023). Approaches to Teaching Art in a Digital Age: An Analytical Review of Research between 2000-2021. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(10), 8-19.

12. Жакбарова Махлия Ибрагимжоновна (2022). Использование учебных заданий в развитии речевых навыков учащихся. *Образование и инновационные исследования* 12(1), 225-231.

13. Rano, L. X. (2022). Formation of communicative competence in primary school students through productive learning. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 300-307.